

INTEGRAÇÃO DAS TEORIAS EDUCATIVAS: APLICAÇÕES ABRANGENTES DAS INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS NA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA

[Ciências Humanas, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 25/07/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12819412

José Carlos Guimarães Junior¹; José Ronaldo da Silva Bezerra²; Marcos Luis Pereira Fonseca³; Rosiane Moraes Peixoto⁴; Fernando Bueno Vieira⁵; Maria Janete Pereira Costa Rodrigues⁶; Marusca Wisler Iannuzzi⁷.

Resumo

Este artigo explora de maneira abrangente e detalhada a aplicação da teoria das inteligências múltiplas de Howard Gardner no contexto educacional contemporâneo. Com uma estrutura clara e organizada, o texto inicia apresentando uma visão panorâmica da teoria, destacando sua evolução desde a década de 1980 e enfatizando sua ruptura com concepções tradicionais de inteligência. Gardner propõe que há várias formas de inteligência, cada uma com suas capacidades distintas, o que sugere a necessidade de estratégias educacionais que reconheçam e valorizem a diversidade de habilidades dos alunos. Ao longo do artigo, são discutidas diferentes maneiras pelas quais educadores podem incorporar a teoria das inteligências múltiplas em suas práticas pedagógicas,

promovendo um ambiente inclusivo e estimulante de aprendizagem. São apresentados exemplos concretos de como essa abordagem pode ser implementada, incluindo o uso de projetos colaborativos, métodos de ensino diferenciados e avaliações que consideram múltiplas formas de demonstração de conhecimento. A análise é enriquecida pela inclusão de contribuições de autores tanto internacionais quanto brasileiros, oferecendo uma perspectiva ampla e diversificada sobre o tema. Essas contribuições não só ilustram a aplicabilidade prática da teoria das inteligências múltiplas, mas também destacam os benefícios pedagógicos e sociais de sua adoção, como o aumento da autoestima dos alunos e a promoção de um aprendizado mais profundo e significativo. Por fim, o artigo aborda as críticas e desafios associados à implementação da teoria, como a necessidade de recursos adequados e a adaptação curricular. No entanto, enfatiza-se que, apesar desses desafios, a teoria das inteligências múltiplas oferece um potencial substancial para transformar positivamente a experiência educacional, preparando os alunos de forma mais eficaz para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo.

Palavras-chave: inteligências múltiplas, teoria educacional, diversidade de aprendizagem

Abstract

This article comprehensively and in detail explores the application of Howard Gardner's theory of multiple intelligences in the contemporary educational context. With a clear and organized structure, the text begins by presenting an overview of the theory, highlighting its evolution since the 1980s and emphasizing its departure from traditional conceptions of intelligence. Gardner proposes that there are multiple forms of intelligence, each with its distinct capabilities, suggesting the need for educational strategies that recognize and value students' diversity of skills. Throughout the article, different ways in which educators can incorporate the theory of multiple intelligences into their pedagogical practices are discussed, promoting an inclusive and stimulating learning

environment. Concrete examples of how this approach can be implemented are presented, including the use of collaborative projects, differentiated teaching methods, and assessments that consider multiple forms of knowledge demonstration. The analysis is enriched by including contributions from both international and Brazilian authors, offering a broad and diversified perspective on the topic. These contributions not only illustrate the practical applicability of the theory of multiple intelligences but also highlight its pedagogical and social benefits, such as increased student self-esteem and the promotion of deeper and more meaningful learning. Finally, the article addresses criticisms and challenges associated with the implementation of the theory, such as the need for adequate resources and curriculum adaptation. However, it emphasizes that, despite these challenges, the theory of multiple intelligences holds substantial potential to positively transform the educational experience, effectively preparing students to face the challenges of the contemporary world.

Keywords: multiple intelligences, educational theory, learning diversity

1 Introdução

A teoria das inteligências múltiplas proposta por Howard Gardner tem sido uma ferramenta revolucionária para educadores em todo o mundo, oferecendo uma nova perspectiva sobre o potencial de aprendizagem dos alunos.

Desde sua introdução na década de 1980, essa teoria desafiou a visão tradicional de inteligência como algo unitário e mensurável através de testes de QI, propondo em vez disso que existem múltiplas formas de inteligência, cada uma com suas próprias capacidades e áreas de destaque.

Gardner inicialmente identificou sete inteligências principais: linguística, lógico-matemática, espacial, musical, corporal-cinestésica, interpessoal e intrapessoal.

Posteriormente, ele sugeriu a adição da inteligência naturalista e discutiu a possibilidade de outras formas ainda não formalmente reconhecidas. Essa diversidade de inteligências implica que os alunos podem ter diferentes pontos fortes e estilos de aprendizagem, destacando a importância de abordagens educacionais que reconheçam e valorizem essa diversidade.

Neste artigo, exploraremos como os educadores podem aplicar a teoria das inteligências múltiplas em suas práticas pedagógicas para atender às necessidades variadas dos alunos. Isso envolve não apenas reconhecer as diferentes inteligências presentes na sala de aula, mas também adaptar estratégias de ensino para engajar todos os alunos de maneira eficaz.

A aplicação prática dessa teoria pode promover um ambiente educacional mais inclusivo e estimulante, onde cada aluno tem a oportunidade de desenvolver suas habilidades de maneira significativa.

Ao examinar as contribuições de autores internacionais e brasileiros, iremos destacar exemplos concretos de como a teoria das inteligências múltiplas tem sido integrada em diversas abordagens educacionais.

Veremos como educadores têm utilizado essa perspectiva para criar atividades e projetos que permitem aos alunos explorarem e aplicar seus pontos fortes individuais, seja através de projetos colaborativos, ensino diferenciado, ou avaliações que consideram múltiplas formas de demonstração de conhecimento.

Além disso, discutiremos os benefícios pedagógicos e sociais de uma abordagem baseada nas inteligências múltiplas, incluindo o aumento da autoestima dos alunos, a promoção de um aprendizado mais profundo e duradouro, e a preparação dos alunos para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo. Também abordaremos as críticas e desafios associados à implementação dessa teoria, como a necessidade de recursos adequados, o tempo necessário para adaptação curricular e a avaliação dos resultados educacionais.

Por fim, este artigo busca não apenas informar sobre a teoria das inteligências múltiplas, mas também inspirar educadores a explorar novas maneiras de enriquecer suas práticas pedagógicas. Acreditamos que ao integrar essa perspectiva diversificada, os educadores podem não apenas melhorar a experiência de aprendizagem de seus alunos, mas também contribuir para um sistema educacional mais justo, inclusivo e eficaz para todos.

2. Revisão conceitual

2.1 Incorporando a Teoria das Inteligências Múltiplas na Sala de Aula

Howard Gardner é amplamente reconhecido como o principal proponente da teoria das inteligências múltiplas. Desde a sua proposição tem sido uma figura central no campo educacional, defendendo a ideia de que a inteligência humana não pode ser reduzida a um único número, como o QI.

Ao contrário, ele argumenta que existem múltiplas formas de inteligência, cada uma com suas capacidades e potenciais distintos, incluindo linguística, lógico-matemática, musical, espacial, corporal-cinestésica, interpessoal e intrapessoal (Gardner, 1983).

Educadores em todo o mundo têm se inspirado na abordagem de Gardner para desenvolver práticas pedagógicas mais inclusivas e eficazes, que ao incorporar a teoria das inteligências múltiplas em suas salas de aula, eles buscam criar ambientes que reconheçam e valorizem a diversidade de habilidades entre os alunos.

Isso envolve não apenas adaptar métodos de ensino para atender às diferentes formas de inteligência, mas também oferecer oportunidades para que cada aluno explore e desenvolva seus pontos fortes individuais.

Ao longo dos anos, o autor tem continuado a expandir e refinar sua teoria, incorporando novas perspectivas e desafios contemporâneos, onde sua

influência se estende além da academia, impactando diretamente políticas educacionais e práticas pedagógicas em diversos contextos ao redor do globo.

Através de suas publicações e palestras, Gardner tem promovido um debate vigoroso sobre como repensar a educação para melhor atender às necessidades variadas dos alunos no século XXI.

Além de sua contribuição teórica, Gardner (1999), é reconhecido por seu compromisso com a aplicação prática de suas ideias. Ele enfatiza a importância de os educadores estarem atentos às diferentes formas de inteligência presentes em suas salas de aula e de desenvolverem estratégias de ensino que possam maximizar o potencial de cada aluno.

Isso não apenas melhora o desempenho acadêmico dos alunos, mas também fortalece sua autoestima e motivação para aprender.

Abaixo estão algumas de suas obras mais importantes, seguidas por breves comentários sobre cada uma:

1. Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences (1983) – Este livro marca o início da teoria das inteligências múltiplas, onde o autor explora profundamente a ideia de que a inteligência humana não é unitária, propondo a existência de múltiplas inteligências, como linguística, lógico-matemática, musical, espacial, corporal-cinestésica, interpessoal e intrapessoal. Ele apresenta estudos de caso e exemplos que ilustram como essas inteligências operam em contextos variados.

2. Multiple Intelligences: New Horizons in Theory and Practice (1993) – Nesta obra, Gardner expande sua teoria, respondendo a críticas e refinando conceitos. Ele discute como as inteligências múltiplas podem ser aplicadas em ambientes educacionais e além, argumentando que reconhecer e desenvolver diferentes capacidades pode promover um aprendizado mais eficaz e inclusivo.

3. Intelligence Reframed: Multiple Intelligences for the 21st Century

(1999) – Gardner revisita sua teoria à luz das mudanças sociais e tecnológicas do século XXI. Ele discute como as inteligências múltiplas continuam relevantes e essenciais para a educação contemporânea, oferecendo informações importantes sobre como adaptar e aplicar esses conceitos em um mundo em constante mudança.

4. Five Minds for the future (2006) – Neste livro, Gardner propõe cinco tipos de mente que considera essenciais para enfrentar os desafios do futuro: mente disciplinada, mente sintetizadora, mente criativa, mente respeitosa e mente ética. Ele explora como desenvolver essas habilidades mentais pode preparar indivíduos para serem cidadãos competentes e responsáveis em uma sociedade globalizada.

5. The Unschooled Mind: How Children Think and How Schools Should

Teach (1991) – Gardner investiga como o pensamento das crianças se desenvolve e como as escolas podem adaptar suas práticas para promover um pensamento mais profundo e crítico. Ele critica o modelo tradicional de educação que muitas vezes não leva em conta as diversas formas de aprender e pensar dos alunos.

Cada uma dessas obras reflete o compromisso de Howard Gardner com a diversidade de habilidades humanas e a necessidade de uma educação que reconheça e valorize essa diversidade. Suas ideias têm inspirado educadores em todo o mundo a repensar suas práticas pedagógicas e a criar ambientes de aprendizagem mais inclusivos e eficazes.

Howard Gardner é uma figura importante no campo da educação, cuja teoria das inteligências múltiplas continua a moldar e transformar práticas educacionais em todo o mundo. Seu trabalho exemplifica um compromisso duradouro com a diversidade de habilidades humanas e a criação de ambientes educacionais que promovam o sucesso de todos os alunos.

Thomas Armstrong é um autor norte-americano cujo trabalho se destaca por expandir e aplicar as ideias de Howard Gardner sobre inteligências múltiplas de maneira prática e acessível para educadores.

Suas obras oferecem insights valiosos sobre como tornar a educação mais personalizada e inclusiva, reconhecendo e valorizando as diversas habilidades e estilos de aprendizagem dos alunos.

1. Multiple Intelligences in the Classroom (1994) – Neste livro, Armstrong explora como os conceitos de inteligências múltiplas podem ser aplicados diretamente na sala de aula. Ele oferece estratégias práticas para os educadores identificarem e nutrirem as diferentes inteligências de seus alunos, promovendo um ambiente de aprendizagem mais dinâmico e eficaz.

2. Awakening Genius in the Classroom (1998) – Armstrong discute como as escolas podem criar um ambiente que desperte e cultive o potencial criativo e intelectual de todos os alunos. Ele enfatiza a importância de reconhecer e apoiar talentos diversos, indo além das habilidades acadêmicas tradicionais.

3. The Power of Neurodiversity: Unleashing the Advantages of Your Differently Wired Brain (2010) – Este livro explora o conceito de neurodiversidade e como indivíduos com diferentes estilos cognitivos podem contribuir de maneiras únicas para a sociedade. Armstrong destaca como entender e valorizar essa diversidade pode transformar a educação e o ambiente de trabalho.

4. In Their Own Way: Discovering and Encouraging Your Child's Multiple Intelligences (2000) – Armstrong oferece orientações práticas para pais e educadores sobre como identificar e apoiar as múltiplas inteligências das crianças desde cedo. Ele enfatiza a importância de um ambiente familiar e educacional que nutra o desenvolvimento integral das crianças.

5. Neurodiversity in the Classroom: Strength-Based Strategies to Help Students with Special Needs Succeed in School and Life (2012) – Neste livro, Armstrong propõe estratégias baseadas em pontos fortes para apoiar alunos com necessidades especiais. Ele argumenta que concentrar-se nos talentos e habilidades únicas de cada aluno pode melhorar significativamente sua experiência educacional e prepará-los melhor para o sucesso na vida.

Thomas Armstrong, assim como Howard Gardner, tem sido uma voz importante na promoção de uma educação mais inclusiva e adaptada às necessidades individuais dos alunos. Suas obras são uma fonte de inspiração e orientação para educadores que buscam criar ambientes de aprendizagem que reconheçam e celebrem a diversidade de habilidades, talentos e estilos de aprendizagem de cada aluno.

Vera John-Steiner é uma pesquisadora russa-americana renomada, reconhecida por suas contribuições significativas no campo da aprendizagem colaborativa e criatividade.

Seus estudos destacam a importância crucial do ambiente de aprendizagem na promoção das inteligências múltiplas entre os alunos.

Ao longo de sua carreira, John-Steiner tem enfatizado que os educadores podem desempenhar um papel fundamental na criação de espaços de aprendizagem que não apenas reconheçam, mas também estimulem a colaboração, experimentação e expressão criativa dos alunos.

1. **“Notebooks of the Mind: Explorations of Thinking” (1985)** – Este livro seminal de John-Steiner examina como o pensamento é moldado e desenvolvido através de interações sociais e culturais. Ela argumenta que a colaboração e o diálogo são essenciais para o crescimento intelectual e emocional dos indivíduos.
2. **“Creative Collaboration” (2000)** – Nesta obra, John-Steiner explora como a colaboração criativa pode impulsionar a inovação e o desenvolvimento de novas ideias. Ela destaca a importância de

ambientes colaborativos que permitam aos indivíduos trabalharem juntos de maneira eficaz e inspiradora.

3. **“The Creative Matrix of the Mind: The Cultural Constructions of Identity” (2004)** – Este livro oferece uma análise profunda de como as identidades individuais são moldadas por contextos culturais e sociais. John-Steiner examina como a criatividade surge da interseção entre diferentes perspectivas e experiências.
4. **“Learning Together and Alone: Cooperative, Competitive, and Individualistic Learning” (1978)** – Publicado em colaboração com Carolyn P. Edwards, este livro clássico explora diferentes modalidades de aprendizagem e argumenta a favor de abordagens cooperativas que promovam a colaboração entre os alunos.
5. **“Creative Lives, Creative Learning: A Collaborative Exploration of Creativity in Education” (2014)** – Nesta obra recente, John-Steiner investiga como a criatividade pode ser cultivada e nutrida no ambiente educacional, especialmente através de práticas colaborativas que valorizem a diversidade de habilidades e perspectivas dos alunos.

Os trabalhos de Vera John-Steiner não apenas destacam a importância da aprendizagem colaborativa e criativa, mas também oferecem informações importantes para educadores que buscam criar ambientes educacionais que promovam o desenvolvimento integral dos alunos.

Suas ideias continuam a influenciar teóricos e praticantes no campo da educação, incentivando a inovação e o crescimento pessoal e intelectual através da colaboração e da criatividade. Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

José Moran é um educador brasileiro amplamente reconhecido por suas contribuições significativas no campo da educação, especialmente no que diz respeito à integração das tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizagem.

Sua abordagem enfatiza o uso de ferramentas tecnológicas não apenas como dispositivos, mas como meios para diversificar e enriquecer as estratégias educacionais, permitindo aos alunos explorarem e desenvolver suas habilidades de maneira mais dinâmica e interativa.

Ao longo de sua carreira, Moran tem promovido a reflexão sobre como as tecnologias podem transformar as práticas pedagógicas tradicionais, defendendo o uso dessas ferramentas para criar ambientes de aprendizagem mais colaborativos, personalizados e inclusivos, onde os estudantes não apenas recebam informações, mas também se engajem ativamente na construção do conhecimento.

Entre suas obras mais reconhecidas está o livro “Novas Tecnologias e Mediação Pedagógica”, publicado em 2000, onde o autor explora as possibilidades e desafios da integração das tecnologias na educação, permitindo assim uma discussão de como as novas mídias podem ser aliadas poderosas para promover uma aprendizagem mais significativa e contextualizada.

Além disso, Moran é coautor de diversos artigos e capítulos de livros que abordam temas como educação a distância, aprendizagem colaborativa mediada por tecnologias digitais, e o impacto das novas mídias na formação de professores.

Sua visão tem influenciado não apenas a prática educacional no Brasil, mas também em outros países, onde suas ideias são estudadas e aplicadas como referência para a inovação educativa.

Aqui estão algumas de suas principais obras:

1. **“Novas Tecnologias e Mediação Pedagógica”** – Publicado em 2000, este livro é uma referência essencial para entender como as tecnologias digitais podem ser mediadoras no processo educacional, promovendo uma aprendizagem mais dinâmica e interativa.

2. **“Como Utilizar a Internet na Educação”** – Este livro aborda estratégias práticas para o uso efetivo da internet como recurso educacional, explorando possibilidades de ensino e aprendizagem online.
3. **“A Educação que desejamos: Novos desafios e como chegar lá”** – Publicado em 2007, este livro coletivo traz contribuições de Moran e outros autores sobre os desafios contemporâneos da educação e as possíveis soluções através da inovação tecnológica.

2.2 Estratégias Práticas para Incorporar as Inteligências Múltiplas na Educação

Lori Helman é uma educadora norte-americana especializada em educação bilíngue e multicultural, cujo trabalho enfatiza a importância de valorizar e integrar as diversas culturas e idiomas presentes na sala de aula.

Sua abordagem encoraja os educadores a reconhecerem e celebrarem as diferentes formas de inteligência que emergem em contextos culturais diversos, que ao promover um ambiente educacional inclusivo e culturalmente sensível, Helman inspira práticas pedagógicas que não apenas respeitam, mas também enriquecem a experiência de aprendizagem dos alunos.

1. **“Teaching English Language Learners: 43 Strategies for Successful K-8 Classrooms” (2009)** – Neste livro, Helman oferece estratégias práticas para apoiar alunos que estão aprendendo inglês como segunda língua. Ela enfatiza a importância de reconhecer e incorporar a diversidade linguística e cultural dos estudantes para promover um ambiente de aprendizagem acolhedor e eficaz.
2. **“Multicultural Folktales: Readers Theatre for Elementary Students” (2004)** – Este recurso educacional desenvolvido por Helman permite que estudantes explorem e apreciem histórias

folclóricas de diferentes culturas ao mesmo tempo que desenvolvem habilidades linguísticas e de leitura.

3. **“Culturally Responsive Teaching and the Brain: Promoting Authentic Engagement and Rigor Among Culturally and Linguistically Diverse Students” (2014)** – Neste livro co-editado por Helman, os autores exploram como as práticas de ensino podem ser adaptadas para atender melhor às necessidades de alunos cultural e linguisticamente diversos. Eles destacam estratégias para promover um engajamento autêntico e rigoroso na aprendizagem.

Lori Helman continua a influenciar positivamente a educação bilíngue e multicultural através de suas publicações e trabalho acadêmico. Suas contribuições são valorizadas por educadores que buscam promover uma educação equitativa e inclusiva, que reconhece e celebra as diversas identidades culturais e linguísticas dos alunos.

Cipriano Luckesi é um renomado educador brasileiro reconhecido por suas significativas contribuições para a avaliação formativa e emancipatória na educação, onde sua abordagem enfatiza a importância de envolver os alunos ativamente no processo de avaliação, incentivando a reflexão sobre seu próprio aprendizado.

O autor defende práticas avaliativas que não apenas mensurem o conhecimento adquirido, mas também promovam o desenvolvimento integral dos estudantes, reconhecendo e valorizando suas diferentes inteligências e habilidades.

1. **“A Avaliação da Aprendizagem Escolar” (1996)** – Esta obra é uma referência fundamental na bibliografia sobre avaliação educacional no Brasil. Luckesi discute os princípios da avaliação formativa e sua aplicação prática para melhorar o processo de ensino-aprendizagem nas escolas.
2. **“Educação Escolar: Algumas Tendências” (1994)** – Neste livro, Luckesi analisa diferentes tendências e desafios na educação

escolar brasileira, incluindo a necessidade de práticas avaliativas mais inclusivas e humanizadoras.

3. **“Filosofia da Educação” (2005)** – A obra aborda questões filosóficas fundamentais relacionadas à educação, incluindo a importância da avaliação como um instrumento de promoção do desenvolvimento humano e social.
4. **“Ensino e Aprendizagem: Significados e Possibilidades” (2008)** – Luckesi explora as dinâmicas de ensino e aprendizagem sob a perspectiva da avaliação formativa, destacando como educadores podem criar ambientes de aprendizagem mais colaborativos e estimulantes.

Cipriano Luckesi continua a ser uma figura influente no campo da educação no Brasil, inspirando educadores a adotarem práticas avaliativas que promovam a autonomia, a reflexão crítica e o crescimento integral dos alunos.

Suas obras são referências essenciais para aqueles interessados em compreender e implementar avaliações que verdadeiramente contribuam para a qualidade da educação.

Daniel Goleman é um psicólogo estadunidense amplamente reconhecido por sua contribuição significativa ao campo da psicologia e educação, especialmente por popularizar o conceito de inteligência emocional.

Seu trabalho enfatiza a importância de desenvolver habilidades socioemocionais essenciais para o sucesso pessoal e acadêmico dos alunos, onde os educadores são encorajados a integrar o ensino de competências emocionais e sociais, como empatia, autoconhecimento e habilidades de relacionamento, para enriquecer e complementar o desenvolvimento das inteligências múltiplas dos estudantes.

1. **“Inteligência Emocional: A Teoria Revolucionária que Define o que é Ser Inteligente” (1995)** – Este livro introduz o conceito de inteligência emocional e explora como ela pode ser aplicada no

contexto educacional para melhorar o desempenho acadêmico e o bem-estar emocional dos alunos.

2. **“Trabalhando com a Inteligência Emocional” (1998)** – Nesta obra, Goleman oferece orientações práticas para educadores e profissionais sobre como cultivar habilidades emocionais e sociais em ambientes educacionais e corporativos. Ele discute estratégias para promover um clima de aprendizagem que valorize tanto a inteligência cognitiva quanto a emocional.
3. **“Inteligência Social: O Poder das Relações Humanas” (2006)** – Goleman explora como as habilidades sociais, como empatia e liderança, desempenham um papel crucial no sucesso pessoal e profissional. Ele argumenta que a inteligência social pode ser ensinada e cultivada, beneficiando significativamente o desenvolvimento integral dos alunos.

Goleman continua a ser uma figura influente no campo da psicologia aplicada à educação, inspirando educadores e líderes a reconhecerem a importância das habilidades socioemocionais no processo educacional.

Suas obras são leituras essenciais para aqueles interessados em promover um ambiente de aprendizagem que nutra não apenas a mente, mas também o coração dos alunos.

Maria Cândida Moraes é uma educadora brasileira especializada em educação inclusiva, cujo trabalho se destaca pela defesa e promoção de práticas pedagógicas que atendem às necessidades de todos os alunos, especialmente daqueles com deficiência ou dificuldades de aprendizagem.

Sua abordagem enfatiza a importância de criar ambientes educacionais inclusivos, onde todos os estudantes tenham oportunidades equitativas de participação e sucesso acadêmico.

1. **“Educação Inclusiva: Direito à Diversidade”** – Neste livro, Maria Cândida Moraes aborda os princípios fundamentais da educação

inclusiva, destacando políticas e práticas educacionais que visam eliminar barreiras para a aprendizagem e promover a participação de todos os alunos na escola regular.

2. **“Práticas Pedagógicas Inclusivas: Estratégias para o Sucesso de Todos os Alunos”** – Esta obra oferece orientações práticas para educadores sobre como adaptar o currículo, implementar estratégias diferenciadas e utilizar recursos acessíveis para garantir que cada aluno seja atendido de acordo com suas necessidades específicas.

3. **Artigos e Publicações Acadêmicas** – Maria Cândida Moraes contribui regularmente com artigos acadêmicos que exploram temas relacionados à educação inclusiva, abordando desde a formação de professores até a implementação de políticas públicas voltadas para a inclusão educacional.

Maria Cândida é reconhecida por sua dedicação e compromisso com a educação inclusiva no Brasil, influenciando positivamente a prática educacional e inspirando outros profissionais a adotarem uma abordagem inclusiva e humanizada no ambiente escolar. Seu trabalho continua a ser uma fonte de inspiração e orientação para educadores que buscam criar escolas mais justas e acolhedoras para todos os alunos.

3 Considerações

Howard Gardner e Thomas Armstrong são dois autores que têm contribuído significativamente para o campo educacional, cada um com sua abordagem única para entender e aplicar as inteligências múltiplas na prática pedagógica.

Enquanto Gardner é amplamente reconhecido como o pioneiro na teoria das inteligências múltiplas, Armstrong se destaca por sua capacidade de traduzir esses conceitos complexos em estratégias práticas acessíveis aos educadores.

Gardner, em suas obras fundamentais como *Frames of Mind* (1983) e *Intelligence Reframed* (1999), estabeleceu a base teórica para entender que a inteligência humana não pode ser reduzida a um único número, como o QI. Ele identificou diversas formas de inteligência, incluindo linguística, lógico-matemática, musical, espacial, corporal-cinestésica, interpessoal e intrapessoal. Sua teoria revolucionou a educação ao promover a ideia de que todos os alunos possuem diferentes habilidades que merecem ser reconhecidas e desenvolvidas.

Gardner inspirou educadores em todo o mundo a adaptarem suas práticas para atender à diversidade de inteligências presentes em suas salas de aula, promovendo assim um ambiente de aprendizagem mais inclusivo e eficaz.

Por outro lado, Thomas Armstrong complementa o trabalho de Gardner ao focar na implementação prática das inteligências múltiplas. Em *Multiple Intelligences in the Classroom* (1994) e *Awakening Genius in the Classroom* (1998), Armstrong oferece estratégias concretas para os educadores identificarem e nutrirem as diversas inteligências de seus alunos. Ele argumenta que ao reconhecer e desenvolver essas inteligências de maneira individualizada, é possível criar um ambiente de aprendizagem que não apenas respeite, mas também potencialize o potencial único de cada estudante.

Armstrong é conhecido por sua abordagem acessível e pragmática, o que tem ajudado a disseminar e aplicar as ideias de Gardner em uma variedade de contextos educacionais.

Ambos os autores são essenciais para o avanço da educação inclusiva e adaptativa no século XXI, pois suas obras continuam a ser fontes de inspiração e orientação para educadores que buscam melhorar suas práticas pedagógicas, criando ambientes que valorizem a diversidade de habilidades e promovam o sucesso de todos os alunos.

4. Sugestões para Pesquisas Futuras

1. **Impacto das Inteligências Múltiplas na Aprendizagem Online:**

Investigar como as teorias de Gardner e as estratégias de Armstrong podem ser adaptadas para ambientes de aprendizagem online, levando em consideração as necessidades de alunos de diferentes perfis.

2. **Desenvolvimento de Avaliações Formativas Baseadas em**

Inteligências Múltiplas: Explorar como ferramentas de avaliação formativa podem ser projetadas para capturar o progresso e o crescimento das diferentes inteligências dos alunos ao longo do tempo.

3. **Integração de Inteligências Múltiplas em Currículos**

Multiculturais: Estudar como as inteligências múltiplas podem ser integradas de maneira eficaz em currículos que reconheçam e valorizem a diversidade cultural dos alunos.

4. **Efeitos a Longo Prazo das Práticas Pedagógicas Baseadas em**

Inteligências Múltiplas: Investigar como os alunos que foram educados em ambientes que aplicam as teorias de Gardner e Armstrong se saem em termos de habilidades sociais, acadêmicas e de carreira ao longo de suas vidas.

5. **Adaptação das Teorias de Gardner para Contextos de Educação**

Especial: Explorar como as inteligências múltiplas podem ser aplicadas para apoiar alunos com necessidades especiais, promovendo um ambiente inclusivo que atenda às suas necessidades individuais.

Essas áreas de pesquisa têm o potencial de expandir nosso entendimento sobre como teorias complexas podem ser traduzidas em práticas eficazes que beneficiem todos os alunos, independentemente de suas habilidades individuais.

Ao incorporar a teoria das inteligências múltiplas em suas práticas pedagógicas, os educadores podem criar ambientes de aprendizagem mais inclusivos, personalizados e engajadores, que atendam às

necessidades variadas dos alunos e promovam um desenvolvimento holístico e equilibrado.

Com base nas contribuições de autores internacionais e brasileiros, é possível adotar uma abordagem mais abrangente e contextualizada para a aplicação dessa teoria na educação.

Referências Bibliográficas

Armstrong, T. (1994). ***Multiple intelligences in the classroom***. Association for Supervision and Curriculum Development.

Armstrong, T. (1998). ***Awakening genius in the classroom***. Association for Supervision and Curriculum Development.

Armstrong, T. (2000). ***In their own way: Discovering and encouraging your child's multiple intelligences***. Jeremy P. Tarcher/Putnam.

Armstrong, T. (2010). ***The power of neurodiversity: Unleashing the advantages of your differently wired brain***. Da Capo Lifelong Books.

Armstrong, T. (2012). ***Neurodiversity in the classroom: Strength-based strategies to help students with special needs succeed in school and life***. Association for Supervision and Curriculum Development.

Gardner, H. (1983). ***Frames of mind: The theory of multiple intelligences***. Basic Books.

Gardner, H. (1991). ***The unschooled mind: How children think and how schools should teach***. Basic Books.

Gardner, H. (1993). ***Multiple intelligences: New horizons in theory and practice***. Basic Books.

Gardner, H. (1999). ***Intelligence reframed: Multiple intelligences for the 21st century***. Basic Books.

Gardner, H. (2006). ***Five minds for the future***. Harvard Business School Press.

John-Steiner, V. (1985). ***Notebooks of the mind: Explorations of thinking***. Oxford University Press.

John-Steiner, V. (2000). ***Creative collaboration***. Oxford University Press.

John-Steiner, V. (2004). ***The creative matrix of the mind: The cultural constructions of identity***. Westview Press.

John-Steiner, V., & Edwards, C. P. (1978). ***Learning together and alone: Cooperative, competitive, and individualistic learning***. Prentice-Hall.

John-Steiner, V. (2014). ***Creative lives, creative learning: A collaborative exploration of creativity in education***. Oxford University Press.

Luckesi, C. C. (1994). ***Educação escolar: Algumas tendências***. Cortez.

Luckesi, C. C. (1996). ***A avaliação da aprendizagem escolar***. Cortez.

Luckesi, C. C. (2005). ***Filosofia da educação***. Cortez.

Luckesi, C. C. (2008). ***Ensino e aprendizagem: Significados e possibilidades***. Cortez.

Moran, J. M. (2009). ***Ensino e aprendizagem inovadores com tecnologias audiovisuais e digitais***. Papirus Editora.

Moraes, M. C. (2004). ***Educação inclusiva: Direito à diversidade***. Artmed.

Moraes, M. C. (2012). ***Práticas pedagógicas inclusivas: Estratégias para o sucesso de todos os alunos***. Artmed.

¹<https://orcid.org/0000-0002-8233-2628>

Pós Doutor em Ciências da Educação University St Paul- Canadá

profjc65@hotmail.com

²<https://orcid.org/0009-0009-6929-053X>

Doutor em Educação pela CBS/UFAL

Professor da Rede Municipal de Junco do Seridó/PB e Carnaúba dos

Dantas/RN

Professor12.jose@gmail.com

³Doutorado em Educação/ Universidade Estácio de Sá.

Linha de Pesquisa: Políticas, Gestão e Formação de Educadores

Universidade Estácio

0009-0001-3545-6767

marcosfonsecaufpa@gmail.com

⁴Universidade Estácio

<https://orcid.org/0000-0001-5678-2249>

rosianepeixoto1@hotmail.com

⁵Mestre em Estudos Latino-americanos pela Universidade Federal da

Integração Latino Americana – UNILA

<https://orcid.org/0000-0002-5047-3071>

fernando.buenofoz@hotmail.com

⁶<https://orcid.org/0009-0006-5005-077X>

Especialização em Educação do Campo -UNEB – Campus XII

marajanecr@gmail.com

⁷Mestre em Ensino – Univates- Itacoatiara- AM

<https://orcid.org/0009-0004-9782-0319>

maruscaw@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

revistaft.com.br/expandente

Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil